

МАККАЖЎХОРИ ЕТИШТИРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛДА ТАЙЁРЛАНГАН КОМПОСТДАН ФОЙДАЛАНИШ

¹Д.Р.Жўраева, ²Б.Д.Аллашов

^{1,2}Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8356420>

Аннотация. Маккажўхори экини чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда юқори ҳосилдорликка эга бўлган муҳим экинлардан бири ҳисобланади. Маккажўхоридан яхши ҳосилдорликка эришишда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш ва унинг таъсирини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу мақолада маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостнинг аҳамияти бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Озуқа базаси, озуқабон экинлар, маккажўхори, компост, нав, дурагай, кўк масса, дон, ҳосилдорлик..

Аннотация. Кукуруза является одной из важных культур с высокой продуктивностью в укреплении кормовой базы животноводства. Важно использовать инновационный компост и изучить его влияние на получение хорошего урожая кукурузы. В этой статье приведена информация о важности инновационного компостирования в производстве кукурузы.

Ключевые слова: Кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, компост, сорт, гибрид, зеленая масса, зерно, продуктивность.

Abstract. Corn is one of the important crops with high productivity in strengthening the feed supply of livestock. It is important to use innovative compost and study its effect on obtaining a good corn yield. This article provides information on the importance of innovative composting in corn production.

Keywords: Forage base, forage crops, corn, compost, variety, hybrid, green mass, grain, productivity.

Чорвачилик соҳаси ривожда озуқа базаси муҳим аҳамиятга эга. Маккажўхори – кўп тармоқли фойдаланишда қимматли, серҳосил, донли экин ҳисобланади. Маккажўхоридан яхши концентрат, кўк масса ва силос олиш мумкин. 1 кг донида 1,34 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори сўталари сут-мум пишиш даврига кирганда тайёрланган силос чорва моллари учун энг яхши озуқадири. 100 кг силосда 24 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори таркибида В1, В2, РР, С, Д, К дармондорилари, кальций, фосфор, темир, натрий минераллари мавжуд. Маккажўхорининг дони уй паррандаларига ва молларга бутунлигича ёки ёрма ҳолида берилади. Маккажўхорининг пояси молларга кўклигича берилади, ундан хашак тайёрланади.

Ер юзида маккажўхори 100 млн гектардан ошиқ ерда экилади. У Бразилия, Мексика, Ҳиндистон, Хитой, Руминия давлатларида катта майдонларда экилади. Ўзбекистонда маккажўхори дон учун 150 минг га атрофида, силос учун такрорий экин сифатида 250 минг га атрофида экилади.

Маккажўхори иссиққа талабчан, унинг уруғлари 7-8 мусбат даражада униб чиқа бошлайди. Ҳозирда маккажўхорининг қурғоқчиликка чидамли, намликни кам сарфловчи навлари ҳам мавжуд. Маккажўхори юқори ҳосилли озуқа экини ҳисобланади. Республикамизда маккажўхорини дон учун экиб ҳар бир гектар ердан ўртача 40-50 ц. дон,

ёки кўк масса учун экиб 500-700 ц. кўк масса олиш имконияти мавжуд. Демак, чорвачиликда озук базасини мустақкамлашда энг самарадор экинлардан бири саналади.

Маккажўхорида селекция ишларини янада кучайтириш, ҳар бир ҳудуд тупроқ иқлим шароитларига мос нав ёки дурагайларини яратиш, шунингдек етиштиришда инновацион усулда тайёрланган органик ўғитларан фойдаланиш ва унинг самарадорлигини ўрганиш долзарб аҳамиятга эга вазифалардан саналади. Шу сабабли маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостнинг энг мақбул меъёрини аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Маккажўхори етиштиришнинг дон технологияси озук бирликларининг юқори ҳосилдорлиги билан юқори сифатли хом ашё ишлаб чиқаришни таъминлайди (Кравцов, И.А., Кравцов, И.В. Федоткин, Крамарев, С.М., Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина 2002).. Бирок, дон технологияси бўйича етиштирилган маккажўхорининг ҳазм бўладиган оксили билан озук бирлигининг таъминланиши атиги 50-55 г га етади [8]. Бундан ташқари, маккажўхори оксида ҳайвон организми учун ажралмас аминокислоталар - лизин ва триптофан кам учрайди (А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло 1980, А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло ва бошқалар 1982).

Маккажўхори силосининг озукавий қийматини оширишнинг кўплаб усуллари мавжуд, аммо улар турли сабабларга кўра кенг қўлланилишини топмаганлар (С.К. Миронов 1988).

Азотли ўғитларнинг катта дозалари (А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло 1982, Мухин А.А., 1984, Петренко, И.М., А.И. Трубилин ва бошқалар 2001, Подгорный, П.И. 1963, Рядчиков, В.Г. 2002, Саламонов, А.Б. 1962) ва қишлоқ хўжалиги технологиясининг бошқа усуллари, хусусан, оптимал екиш вақти ва екиш зичлигини танлаш орқали маккажўхори силосидаги оксил миқдори ва яшил массанинг умумий ҳосилдорлигини ошириш мумкин. Оксил таркибидаги юқори лизинли маккажўхори дурагайлари ва юқори лизинли бўлмаган дурагайлар ўртасидаги фарқ ўртача 36,0% ни, шу жумладан лизинда 68,1% ни ташкил қилади (Телих К.М.1999).

Озуқани азот билан бойитиш учун маккажўхорини силалашда синтетик карбамиддан яқка ўзи ёки аммоний сульфат билан биргаликда фойдаланиш тавсия етилади (С.К. Миронов. 1988, П.И. Подгорный. 1963, Телих, К.М. 2002, В.С. Циков, Л.А. Матюха, Ю.В. Литвиненко 1989, В.С. Циков, Л.А. Матюха, Ю.В. Литвиненко 1989, Шевелуха, В.С. 1986, А.А. Шешина ва бошқалар 1992). Бундай озукалар билан боқиш яхши натижалар беради, бу еса ҳайвонларнинг оксилга бўлган умумий еҳтиёжини 25% гача қондириш имконини беради (Шмараев, Г.Г. 1995). Бирок, аксарият фермер хўжаликларида дори воситаларини қўллаш учун мосламалар, баъзан зарур қўшимчалар йўқ (С.К. Миронов 1988). Силосга карбамид қўшиш учун кўп қўл меҳнати талаб етилади, уни масса бўйлаб бир текис тақсимлаб бўлмайди ва бу силоснинг шикастланишига, ҳатто ҳайвонларнинг заҳарланишига олиб келади (Н.Г. Янковский 1994).

Компост — ҳар хил органик моддаларнинг микроорганизмлар таъсирида чириши натижасида ҳосил бўладиган маҳаллий ўғит ҳисобланади. Компостлашда ўсимлик ўзлаштира оладиган озик элементлар (азот, фосфор, калий ва б.) миқдори ортади, патоген микрофлора ва гелментлар тухуми ва личинкалари ўлади, целлюлоза ва пектин моддалар миқдори камаяди, органик масса тупроққа солиш учун қулай физикавий хоссага эга бўлади.

Гўнг (торф, парранда ахлати, барг хазони), нишхўрд, рўзғор чиқиндилари, нажас, дарахт кишиқлари, оқар сув лойқалари компостлашнинг асосий мезонларидир.

Компостлашнинг давомийлиги чиқиндиларнинг таркиби, намлик, йил фасли ва бошқа шароитларга боғлиқ. Компост уюми қизишдан тўхтаб, унда бир хилдаги ўзгармас харорат қарор топганидан кейин тайёр қисобланади. Чиқинди худди гўнг каби чуқурларга босиб ёки уюм қилиб тайёрланади. Компост уюми тупроқ билан кўмилади. Чириш жараёни чиқиндида органик моддалар (миқдори 25% дан кам бўлмаганда), намлик (50—55%) етарли бўлганда яхши кечади.

Ёз ойларида компост массасига кунора бир икки мартаба сув сепиб турилади. Чиқинди массасидан 50% дан кўп компост чиқади. Чиқиндидан ҳосил бўлган компост таркибида ўрта ҳисобда 30—50% гача, органик моддалар, 0,6—1,0 % гача азот, 0,4—1,0% гача фосфор, 0,5—1% гача калий бўлади. Чиқиндидан компост тайёрлашда унга оқар сув лойиқаси ёки гўнг қўшиб, сифатини анчагина яхшилаш мумкин. Баъзи ҳолларда таркибини яхшилаш учун компостга фосфорит уни, калий тузлари қўшилади. Компост ўғит сифатида органик ўғитлардан қолишмайди ва барча қишлоқ хўжалик экинларига (гектарига 20 — 40 т) ишлатилади.

Компост ҳар қандай тупроқлар ва екинлар учун энг яхши сифатли ўғит ҳисобланади. Экинни екишдан олдин, уни яхшилаб майдалаб тупроқни ўғитлаш лозим. Компост ўсимлик илдиз тизимини куйдириб қўймайди, шунинг учун аниқ миқдор белгиланмаган. Бирок, компостни соф шаклда ушбу массадан фойдаланилмайди, уни фақат тупроқ билан аралаштирилади. Компост билан ўғитлаш об-ҳаво совуқ бўлган пайтда жуда фойдали ҳисобланади. Сабаби парчаланиш даврида компост иссиқлик чиқаради ва ўсимликларни иситади. У тупроқдаги гумин моддаларини тиклайди ва тупроқ таркибини яхшилайди.

Маккажўхори етиштиришда компост ва бошқа турдаги органик ўғитлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳаммамизга маълумки, компост тайёрлаш учун вақт (ярим йилдан кўп) ва махсус ямалар қавлаш керак бўлади, ҳамда тўлиқ чириш бўлмайди. Ҳозирги кунда ўзимизда энди йўлга қўйилган Германия технологияси асосида инновацион усулда тайёрланаётган компост 5-6 хафтада тайёр бўлади, далага фойдаланиш учун қулай, майдаланган ҳамда гранулаланган ҳолатларда бўлади, яхши тўлиқ чириган бўлади.

Янги инновацион усуда қорамол гўнгидан тайёрланаётган компостни маккажўхори етиштиришда фойдаланишнинг аҳамиятини ўрганиш мақсадида институтимиз тажриба даласида ҳар хил меъёрларда бериб ўрганилди. Тадқиқот объекти сифатида институтимизда яратилган маккажўхорининг янги “Ўзбекистон-2018” нави олинди. Компост 4 та меъёрда 4 та вариантда ва 4 та такрорланишда бериб синалди. 1-вариантда 15 т/га меъёрда, 2-вариантда 20т/га меъёрда, 3-вариантда 25 т/га меъёрда ва 4-вариант назорат сифатида компост берилмаган ҳолда тажрибалар қўйилди.

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави тавсифномаси. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан яратилган янги нав. Ботаник таснифи: Майсаларининг ранги оч яшил рангда, 2 тадан сўта қилади. Ўсимлик бўйи 250-300 см гача етади. Ётиб қолишга ва поя синишига бардошли, механизм билан ўришга яроқли. Бош пояси яшил, йўғон, зич, 14-15 та бўғинли, 16-18 та баргли. Барг қини оч яшил рангда, кучсиз эгилган ҳолда. Барги йирик наштарсимон, узунлиги 90-100 см гача борати, тўқ яшил рангли пластинка ва рангсиз яшил иплардан иборат.

Республика бўйича суғориладиган ерларда асосий муддатларда дон учун экишда истиқболли нав деб топилган ва Давлат реестрига киритилган.

Инновацион усулда тайёранган компостни маккажўхори етиштиришда фойдаланишнинг аҳамиятини ўрганиш мақсадида айрим қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилди. Қуйидаги 1-жадвалда компост ҳар хил меъёрларда қўлланилганда маккажўхори бошпоя баландлигига бўлган таъсири ўрганилди

1-жадвал

Маккажўхори “Ўзбекисон-2018” навининг бошпоя баландлиги кўрсаткичлари

Вариантлар	Бошпоя баландлиги, см
1-вариант 15 т/га	350±1,22
2-вариант 20 т/га	355±1,18
3-вариант 25 т/га	360±1,21
4-вариант назорат-0 т/га	320±1,24

Компостнинг таъсири ўсимликлар бошпоя баландлигида ҳам намоён бўлди. Компост қўлланилмаган назорат вариантга нисбатан компост қўлланилган вариантларда ўсимликлар бошпоя баландлиги 30-40 см баландроқ бўлганлиги кузатилди. Яъни назорат вариантыда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 320 см бўлган бўлса, 15 т/га меъёрда берилган вариантда 350 см бўлганлиги, 20 т/га меъёрда берилган вариантда 355 см ни, 25 т/га берилган вариантда эса 360 см бўлганлиги кузатилди.

Шунингдек маккажўхори кўк масса ҳосилдорлиги бўйича ҳам ўрганилди ва улардан олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Маккажўхори “Ўзбекисон-2018” навининг кўк масса ҳосилдорлиги бўйича кўрсаткичлари

Вариантлар	Кўк масса ҳосилдорлиги, ц/га
1-вариант 15 т/га	510±3,32
2-вариант 20 т/га	515±3,28
3-вариант 25 т/га	520±3,23
4-вариант назорат-0 т/га	490±3,24

Компостнинг таъсири маккажўхорининг кўк масса ҳосилдорлиги кўрсаткичларида ҳам намоён бўлди. Компост қўлланилмаган назорат вариантга нисбатан компост қўлланилган вариантларда кўк масса ҳосилдорлиги 20-30 ц/га кўпроқ бўлганлиги кузатилди. Яъни назорат вариантыда маккажўхорининг кўк масса ҳосилдорлиги бўйича ўртача кўрсаткич 490 ц/га бўлган бўлса, 15 т/га меъёрда берилган вариантда 510 ц/га бўлганлиги, 20 т/га меъёрда берилган вариантда 515 ц/га, 25 т/га берилган вариантда эса 510 ц/га бўлганлиги кузатилди

Хулоса. Олинган натижаларга асосланиб шундай хулосага қилиш мумкинки янги инновацион усулда тайёрланган компостни маккажўхори етиштиришда фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ушбу компостни 25 т/га меъёрда фойдаланилганда маккажўхори бошпоя баландлиги кўрсаткич 30 см га баландроқ ёки 9,3 фоизга юқори бўлиши, кўк масса ҳосилдорлиги бўйича эса 20 ц/га кўпроқ ёки 4,1 фоизга юқори бўлиши кузатилди.

REFERENCES

1. Бельтюков, Л.П. Применение удобрений под зерновые культуры на Дону / Л.П. Бельтюков, А.А. Гриценко. – зерноград, 1993. – 226 с
2. Деров, А.И. Селекция и семеноводство зерновых и кормовых культур на Дону / Деров А.И. и др. // Способы выявления зерен кукурузы, поврежденных стеблевым мотыльком и фузариозом. – зерноград, 1992. – С. 148.
3. Квятковский, А.Ф. Влияние минеральных удобрений и густоты растений на урожай и качество зерна кукурузы в лесостепи ЦентральноЧерноземной полосы / А.Ф. Квятковский, Н.К. Кислинский, И.А. Уткин // Бюл. ВНИИ кукурузы. – Днепропетровск, 1980. – С. 71–78
4. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
5. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // Агрехимия. – 2002. – № 12. – С. 21–30.
6. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы на зерно на 1980 год / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Ростов-на-Дону: Ростов. кн. изд-во. – 1980. – С. 9.
7. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.
8. Миронов, С.К. Сравнительная оценка продуктивности и качества различных по скороспелости гибридов кукурузы в Нечерноземной зоне РСФСР: автореферат диссертации кандидата с.-х. наук / С.К. Миронов. – Москва, 1988. – 14 с.
9. Мухин, А.А. Индустриальная технология возделывания кукурузы / А.А. Мухин. – Москва: Колос, 1984. – 125 с.
1. Петренко, И.М. Технология возделывания кукурузы в Краснодарском крае / И.М. Петренко, А.И. Трубилин и др. – Краснодар. – 2001. – 89 с.
10. Телих, К.М. Продуктивность кукурузы в Тульской области / К.М. Телих // Кукуруза и сорго. – 1999. – № 5. – С. 8–10.
11. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
12. Циков, В.С. Эффективные приемы борьбы с сорняками в посевах кукурузы / В.С. Циков, Л.А. Матюха, Ю.В. Литвиненко // Актуальные вопросы борьбы с сорными растениями. – Москва: Колос, 1989. – С. 137.
13. Циков, В.С. Эффективные приемы борьбы с сорняками в посевах кукурузы / В.С. Циков, Л.А. Матюха, Ю.В. Литвиненко // Актуальные вопросы борьбы с сорными растениями. – Москва: Колос, 1989. – С. 137.